

मनुष्यजन्मसाफल्यं धर्मसेवनात्

SHIVARAJ

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id- shivaraaj.upadhyaya8@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

मनुष्यः यथा जीर्णाभूतानि वासांसि त्यक्त्वा, नवीन वासांसि गृह्णाति । तथा जीवः जरारोगादिभिः जीर्णदेहं विहाय कायान्तरं प्रविशति । देहस्य नाशः अस्ति, किन्तु जीवस्य नास्ति । 'न जायते म्रियते वा कदाचित्' इति भगवतः वचनानुसारतोऽयं जीवः स्वरूपेण न जायते । मरणमपि न प्राप्नोति । अयं जीव एकं शरीरं विहाय, देहान्तरं प्राप्नोति । देहे हन्यमानेऽपि जीवो न हन्यते । अयं जीवः अनादिर्नित्यः । देहं त्यक्तुम् इच्छा नास्ति चेदपि पुराणं देहं त्यक्त्वा, नूतन शरीरं प्राप्नोति एव । एनं जीवं शस्त्राणि न छिन्दन्ति, पाठको न दहति । एनम् आपः न क्लेदयति, मारुतः न शोषयति च । अनेक जन्मान्तरपुण्यवशात् जीवः मनुष्यशरीरं प्राप्नोति । 'मनुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धर्मसेवनात् ।' इति गरुडपुराणवचनात्, मनुष्यस्य धर्मपरिपालनम् अत्यवश्यं भवति ।

प्रस्तावना

मनुष्यजन्म अतीव श्रेष्ठम् । किमर्थं चेत् लोके आहत्य चतुरशीतिलक्षप्रभेदाः सन्ति । तेषु मनुष्यं विहाय शरीरान्तरस्य प्राणिनो वक्तुं सामर्थ्यं नास्ति । बुद्धिशक्तिः, कर्मसु कौशलं च मनुष्य एव प्रभवतः । अतो मानवशरीरं श्रेष्ठं भवति । कृष्णः गीतायां वदति-

वासांसि जीर्णानि यथा विह्वय नवानि गृह्णाति नरोपरणि ।

तथा शरीराणि विह्वय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ इति ।

मनुष्यः यथा जीर्णाभूतानि वासांसि त्यक्त्वा, नवीन वासांसि गृह्णाति । तथा जीवः जरारोगादिभिः जीर्णदेहं विहाय कायान्तरं प्रविशति । देहस्य नाशः अस्ति, किन्तु जीवस्य नास्ति । 'न जायते म्रियते वा कदाचित्' इति भगवतः वचनानुसारतोऽयं जीवः स्वरूपेण न जायते । मरणमपि न प्राप्नोति । अयं जीव एकं शरीरं विहाय, देहान्तरं प्राप्नोति । देहे हन्यमानेऽपि जीवो न हन्यते । अयं जीवः अनादिर्नित्यः । देहं त्यक्तुम् इच्छा नास्ति चेदपि पुराणं देहं त्यक्त्वा, नूतन शरीरं प्राप्नोति एव । एनं जीवं शस्त्राणि न छिन्दन्ति, पाठको न दहति । एनम् आपः न क्लेदयति, मारुतः न शोषयति च । अनेक जन्मान्तरपुण्यवशात् जीवः मनुष्यशरीरं प्राप्नोति । 'मनुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धर्मसेवनात् ।' इति गरुडपुराणवचनात्, मनुष्यस्य धर्मपरिपालनम् अत्यवश्यं भवति ।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

भगवतो वचनानुसारात् जीवस्य जननमरणे पूर्वनिर्णीत एव । एतस्मिन् लोके अस्माभिः दृश्यते च । अतो मरणविषये दुःखं न करणीयम् । कुरङ्गः शब्देन, मातङ्गः स्पर्शेन, पतङ्गे दीपस्य रूपेण, मीनः गन्धेन, मरणं प्राप्नुवन्ति हि । एकैकमेव गुणमनुभूय पञ्चप्राणिनः मरणं प्राप्नुवन्ति । मनुष्यः पञ्चगुणानपि एकदैवानुभवति अतो मनुष्यस्य मरणविषये किमाश्चर्यम्? 'मनुष्यशरीरं साधनशरीरं धर्मसाधनम्' इति वचनमपि प्रसिद्धम् । 'धर्मो रक्षति रक्षितः' । अस्माभिः धर्मः पाल्यते चेत् तदा धर्म एव अस्मान् रक्षति ।

अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसञ्चयः ॥

इति पुराणवाक्यानुसारात्, अस्माकं शरीरमशाश्वतं, सम्पदपि न शाश्वतं तिष्ठति । मृत्युः अस्माकं अन्तिके एव वर्तते । अतो धर्मसञ्चयोऽस्माभिः कर्तव्यः । अत्र धर्मो नाम कः? इत्यस्य पद्मपुराणे 'धारणात् धर्म' उच्यते इत्युक्तम् । तथैव तत्र,

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैतत्प्रधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

एवं सूचयति । धर्मस्य सारं सम्यक् श्रुत्वा, तस्य धारणम् अवश्यं कार्यम् । अस्माकं प्रतिकूलं तथा चान्येषां प्रतिकूलमपि कार्यं न करणीयम् । परपीडनम् अनर्थाय भवति । सः अधर्म अस्मानधः पातयति । अतः सर्वथा अधर्मं त्यक्त्वा धर्ममार्गं गन्तुं अस्माभिः प्रयत्नोऽवश्यं करणीयः । यागः, तपः, दानम्, दया, परोपकारः एते सर्वे धर्माः भवन्ति । मनुष्यः स्वविहितसम्पादितधर्माणां मार्गात् स्वर्गं याति । "स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।" इति । तथा-

धर्मो भवत्यधर्मोऽपि कृतो भक्तैस्तवाच्युत ।

पापं भवति धर्मोऽपि यो न भक्तैः कृतो हरे ॥ इति ।

इति च भगवद्वाक्येन अधर्मो भक्तैः कृतोऽपि स धर्मो भवति । अभक्तेन धर्मं कृतेऽपि सोऽधर्मो भवति । अतो धर्मं कर्तुं भगवद्भक्तिरावश्यकं भवति इति प्रमाणमस्ति । देवताभिः वृत्रहत्यादि पापकर्म कृतञ्चेदपि लोकरक्षणार्थं, परमात्मनः प्रीत्यर्थञ्च भक्त्या कृतम् । अतः पापकर्मापि पुण्यप्रदमभूत् । मानवाः फलापेक्षेणैव कर्ममाचरन्ति, तस्मात् पापकर्माणाः पापभाग्भवति, पुण्यकर्मणा पुण्यभाक्च । असुराः भगवद्द्वेषेणैव सर्वं कर्म कुर्वन्ति, अतस्तैः कृतपुण्यकर्माण्यपि पापकर्माण्येव जायन्ते । साल्वराजः श्रीकृष्णस्य निग्रहार्थं राजसूययागे प्रवृत्तः, अतस्तस्मै अधोगमनं प्राप्तम् इति दृष्टान्त अस्ति । तस्माद्भगवद्भक्तिः आवश्यकम् । 'भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन' इति स्वतः भगवान् श्रीकृष्णोऽर्जुनं प्रति वदति । अतो भक्तिर्मोक्षार्थं परमसाधनं भवति । मनुष्यैरनेकपुण्यकर्माणि चीयन्ते चेत्, तदा नूनं स्वर्गफलमवाप्यते । पापात् नरकादि भवन्ति, पापं दारिद्र्यसम्भवं, दारिद्र्यम् अप्रदानेन भवति ।

तस्मात् दानं परं भवति । तद्दानमपि धर्मकार्यमेव । अतस्तद्दानं भगवतः प्रीत्यर्थं भक्त्या क्रियते चेत्, भगवततोऽनुग्रहः प्राप्यते एव । नामुत्र हि सहायार्थं पिता, माता, पुत्री, दाराः, ज्ञानिनश्च तिष्ठन्ति । किन्तु सहायार्थं केवलो धर्मस्तिष्ठति । यथेक्षुहेतोः सलिलं निषेचितं, तृणानि वल्लीरपि च स्वीकुर्वन्ति । एवं नरो धर्मपथे यशः, कामान्, वसूनि च सोऽश्नुते । मानवः स्वजीवितसमये सम्पादितानि यानि धनानि सन्ति, तानि भूमौ प्रहाय परलोकं गच्छति । अस्माभिः पोषिताः पशव अपि मरणसमये अस्माभिः सह नायान्ति, गोष्ठे एव वसन्ति । मरणानन्तरं भार्यादयो गृहस्य द्वारपर्यन्तम् आगच्छन्ति । बन्धुजनाः श्मशानपर्यन्तम् आव्रजन्ति । अस्माकं देहोऽपि चितापर्यन्तमेव । किन्तु परलोकमार्गं कर्मानुगो गच्छति जीव एक एव । **‘परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्’** इति प्रसिद्धोक्तिः । अतः परोपकारोऽपि धर्मो भवति । महापुण्यप्रभावेण मानुष्यं जन्म लभ्यते । यो मानुषं जन्म प्राप्य धर्मञ्चरेत्, स याति परमां गतिम् । अवज्ञाय नरो धर्मं दुःखमायाति याति च । अतो मनुष्यैः धर्मसेवनं कर्तव्यम् अवश्यम् । कस्य पुत्राश्च? पौत्राश्च? कस्य भार्या धनं च वा? कः कस्योपकारः? तस्मात् स्वयं हस्तेन दानादिकं प्रदीयताम्? इत्युक्तिवत् पूर्वजन्मकृतात् दानादत्र बहुधनं लब्धम् ।

तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थं दीयतां धनम् । धर्मात् सात्त्विकोऽर्थः सञ्जायते । धर्मात् सत्कार्योऽभिजायते । धर्मात् मोक्षञ्च प्राप्नोति नरः । तस्माद् धर्मं समाचरेत् । भक्त्या श्रद्धया च धार्यते धर्मः । न बहुभिः अर्थराशिभिः धर्मः धार्यते । अतो धनहीना ऋषयः श्रद्धया धर्मं धृत्वा स्वर्गं गताः । विद्या विनयं ददाति । विनयात् पात्रतां याति । पात्रत्वाद् धनमाप्नोति । धनाद् धर्मं ततः सुखं प्राप्नोति मानवः । भिक्षुकः, कश्चन वदन्नैव तिष्ठति, **‘अहं जन्मान्तरे दानं धर्मञ्चाकृत्वा, इह जन्मनि दरिद्रोऽभवमिति याचनेऽस्मि, त्वं जन्मान्तरे उदारं धर्मं कृत्वा इह जन्मनि सम्पदा युक्तो गृही सन्तोषेण अस्ति । अधुनाऽपि दानं धर्मञ्चाकृत्वा मादृशो मा भूः, दानं धर्मञ्च कृत्वा, त्वं धर्मज्ञो भव’** इति । पात्रपाणयः भिक्षुकाः लोके दृश्यन्ते एव । धर्मेण हन्यते व्याधिः । धर्मेण आयुः प्रवर्धते । **‘यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।’** यज्ञो दानं तपश्चैव मनीषिणां शरीराणि, जन्मानि च पावनानि कुर्वन्ति । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । येन धर्मस्य नाशो भवति, तं पुरुषं धर्म एव हन्ति । **‘स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः तद्विरुद्धः सर्वोऽपि अधर्मः’** इति गीतातात्पर्यग्रन्थे श्रीमन्मध्वाचार्योक्तिः । जनाः पुण्यक्षेत्रे भारतदेशेजननं प्राप्य, अत्र शुभानामशुभानां च कर्मणां फलं भुञ्जते । अतः अस्माकं भारतदेशः कर्मभूमिः, धर्माणां साधनभूमिश्च अस्ति । समस्तजीवराशयः सर्वयोनिषु कर्म भुञ्जते, विशेषतः मानवाः सर्वयोनिषु भ्रमन्ति । जीवः कुकर्मणा भवादिरोगी, शुभकर्मणा अरोगी च भवति । जीवः धर्मकर्मणा दीर्घजीवी, सुखी च भवति । जीवः अधर्मकर्मणा क्षीणायुः, दुःखी, अन्धः, अङ्गहीनश्च भवेत् । मनुष्यः सर्वोत्कृष्टेन धर्मकर्मणा सकलेष्टसिद्ध्यादिकम् अवाप्तुं शक्यते । भारतं सर्वजातिषु दुर्लभा मानवी जातिः, अतः मनुष्यं जन्म अतीव श्रेष्ठम् । जीवेन कृतं

शुभाऽशुभं कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम् । इदं मनुष्यशरीरं धर्मस्याऽयतनम्, तस्मात् यत्नादिदं शरीरं परिपालयेत् । धर्मं सीदन्नपि हि, न तु अधर्मं समाचरेत् । सर्वेषु जन्तुषु धर्मो हि भगवान्, स एव गतिश्च । दानस्य धर्मस्य च पात्रमासाद्य शक्तिः निषेवेत । यत् उपास्यते तु तत्पात्रं सर्वतस्तारयति । परमापद्रतेनापि स्तेयं न कार्यम् । स्तेयादप्यधिक अधर्मः कश्चिन्नास्ति इति स्मृतिगीतिः । मतिमान् मनुष्यः, कः धर्मः? कः अधर्मः? एतद्विचार्य धर्मं सङ्ग्रहमाचरेत् । नानाविधनरकसम्पाताद् उत्थितः पुरुषः स्थावरादितनुं लभते । जीवो भाग्यवशात् पुनः मानुषजन्म लभते । तत्र गर्भवास अतिदुःखदः । ततः कर्मवशात् जन्तुः यदि वा जायते भुवि बाल्यादिबहुदोषेण पीडितो वर्तते । पुनः यौवनमासाद्य तत्रापि दारिद्रेण, रोगेण, अनावृष्ट्यादिना वाऽपि प्रपीड्यते । पुनः वार्धक्येन अनिर्वाच्यां लभेत्पीडाम् । ततो मनुष्यो नूनं मरणमवाप्नुयात् । तस्मान्मनुष्य अधिकं दुःखं संसारे अनुभूयते । ततः कर्मवशात् जन्तुः पुनरेव प्रजायते ।

जायते म्रियते जन्तुः जायते म्रियते पुनः ।

धनं यदि भवेद् देहे रक्षणात् तस्य किं फलम् ॥

धर्मात् परं किमपि नास्ति अतो धर्मकार्येषु धनस्य उपयोगः करणीयः । दानं स्वर्गस्य सोपानम् । दानं किल्बिषनाशनञ्च । सत्यं, शौचं, क्षमा, शान्तिः, तीर्थपुण्यादिकैः धर्मश्च, पालितो येन, तस्य देहे रोगो न जायते । कलेवरे पीडा च न जायते । न श्रमः । न च वै ग्लानिः । न च स्वेदो, भ्रमश्च तस्य जायते । मनुष्यः रात्रौ कामाग्निपरिपीडितो निद्रां न कुरुते । दिवावापि अर्थोपार्जनचिन्तया । ततः कुतः सौख्यम्? मनुष्यो जराभिभूतोऽपि पत्नी पुत्रादि-बान्धवैरशक्तत्वाद्दुराचारैः भृत्यैः दुःखं परिभूयते । धर्मं, अर्थं, कामं, मोक्षं च जरया न साधितुं शक्यते । तस्मात् युवा शक्तः साधयितुं धर्मं समाचरेत् । वातपित्तकफादीनां वैषम्यं व्याधिरुच्यते । वातादीनां समूहेन अयं देहः परिकीर्तितः । तस्मादात्मन इदं शरीरं व्याधिमयं ज्ञेयम् । मृत्युना पीडितं नरं परित्रातुं नौषधं, न तपः, न दानं, न मन्त्राः बान्धवाश्च न शक्नुवन्ति । कर्मसङ्क्षयात्, अर्थात् कर्मानुसारात् जीवः, फलमनुभूय देहभेदेन वियोगं प्राप्नोति । मरणं तु तस्य निर्दिष्टं भवति, न नाशः परमार्थतः । मनुष्यो मरणकाले बान्धवैः परित्यक्तः, प्रियैश्च परिवारितो दीर्घेण निःश्वसन् मृत्युमाप्नोति । मरणकाले सः शय्यान्तः परिवृतश्च मुह्यते च मुहुर्मुहुः । याचमानश्च सलिलं शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः, चिन्तयति च, वित्तानि “कस्यैतानि मृते मयि” इति । अर्थस्य उपार्जने दुःखं, आर्जितस्य रक्षणे दुःखं, नाशे दुःखं, व्यये दुःखं, तस्मात् अर्थस्यैव कुतः सुखम्? इति पद्मपुराणं विवृणोति । तथा च अनाथं विकलं, दीनं, बालं, वृद्धं, क्षुधातुरं नानुकम्पन्ति ये मूढाः, ते नरकं यान्ति । यो नरः स्वयं धर्ममधर्मं वा कर्म करोति, सः तत्फलं भुङ्के । नृभिः शुभाशुभफलं च अत्र भुज्यते । आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि सामान्यमेतानि पशुभिर्नराणाम् । विवेक एकोऽधिको मनुष्येऽस्ति । विवेकहीनो मनुष्यः पशुभिः समानो भवति । अतः विवेकपूर्वकं सम्यक् धर्मं विदित्वा अवश्यं करणीयः ।

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येषः न च कश्चित् श्रुणोति माम् ।

धर्मार्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ इति ।

इदन्तु भगवतो वेदव्यासस्य वचनम् । 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः', अतो मनःपूर्वकं यद्दानधर्मादिकं क्रियते, तेन मुक्तिः प्राप्यते । यो न करोति स संसारे तप्तमानोऽतीव दुःखमनुभवति । तस्मान्मनुष्यजन्म अतीव घोरं दुःखात्मकञ्चास्ति । यद्यस्माभिर्धर्मो न क्रियते चेत्, तदा आगामिनि जन्मनि दुःखमनुभूयते पापवशात् । भक्त्या यदा धर्ममिह जन्मनि आचर्यते, तदा आगामिनि जन्मन्यपि सुखमनुभूयतेऽस्माभिः अतो 'मनुष्यजन्मसाफल्यं केवलं धर्मसेवनेनैव । तस्मात् धर्माचरणम् अवश्यं कर्तव्यम् । सर्वेऽप्येवं धर्ममार्गेण गन्तुं भगवानस्माकं मनः प्रेर्यताम् इति प्रार्थनां करोमि ॥

आकरग्रन्थाः

ग्रन्थनामः

१. श्रीमहाभारततात्पर्यनिर्णयः
२. गरुडपुराणम्
३. श्रीमद्भगवद्गीता
४. पद्मपुराणम्
५. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्
६. भागवतपुराणम्

रचयितारः

- श्रीमध्वाचार्यः
श्रीवेदव्यासः
श्रीवेदव्यासः
श्रीवेदव्यासः
श्रीवेदव्यासः
श्रीवेदव्यासः

प्रकाशकाः

- पूर्णप्रज्ञविद्यापीठम्, बेङ्गळूरु ।
चतुर्वेदिसेवा ट्रस्ट, बेङ्गळूरु ।
ईशावास्यप्रतिष्ठानम्, उडुपि ।
जयचामरेन्द्र ग्रन्थरत्नमाला, मैसूरु
जयचामरेन्द्र ग्रन्थरत्नमाला, मैसूरु
श्रीपेजावर अधोक्षजमठः, उडुपि ।